

Yanvar, 2026-yil

TIL BILIMGA YO'L. TURK TILINI QULAY O'RGANAMIZ.

Aliyeva Muhayyoxon Odiljon qizi

Alfraganus Universiteti 5- bosqich (Boshlang'ich ta'lim) 21-11 guruh talabasi.

<https://orcid.org/0009-0000-5967-2301>

Tel: + 989 90 055 26 93 **E- pochta:** muhayyomuhayyo@mail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18182195>

Annotatsiya. Ushbu tezisda turk tilini o'rganishning samarali usullari va metodlari yoritilib berilgan. Tilni o'rganish bosqichlari yosh xususiyatlari va psixologik omillar inobatga olinadi. Audiovizual, grammatik, dialog, jamoaviy usullardagi metodlar taklif qilingan. Metodlar amalda qo'llash natija sari qadamdir.

Kalit so'zlar. Til, mobil ilova, ilova, konjugatsiya, jamoaviy o'qish, suptitr tandem.

Kirish. Til-insonlarni orasidagi muloqotni ta'minlovchi eng muhim vositadir. Til o'rganish o'quvchining nafaqat ta'limiy muvofaqqiyatlarini, balki madaniy va milliy ongini shakllashtirishda ham katta ahamiyatga ega. Til o'rganish jarayonida o'quvchilarning yoshi va til bilish jarayoniga qarab farqlanadi. Yangi o'rganuvchilar, uchun boshlang'ich darajadagi kitoblardan, "Turkce o'g'reniyorum, "Yeni Hitit", "Istanbul Yabancilari icin Turkce", "Yeni Istanbul", "Yedi iklim", kabi kitoblarimiz tavsiya etiladi.

Bu kitoblar orqali asosiy gramatika va so'zlashuv o'ganiladi. Turk tili o'zbek tili bilan o'xshash jihatlari ko'p bo'lganligi uchun ona tili bilan o'rganish qulayroq. Masalan alfabit, gramatika jihatlari, so'zlar kabi. Mobil ilova orqali o'rganish Ibrat Akademi, YouTube sahifalarda o'rgansak ham bo'ladi. Ibrat Akademi ilovasida ham gramatika ham konusma darslari bor, O'rganish testlari bilan mustahkamlab olamiz. Barcha darajani: muvofaqqiyatli tamomlasangiz setifikat bilan tqadirlashadi. Bu sizga yanada kuch bag'ishlaydi.

Eshitish va talaffuzni yaxshilashi. "Learn Turkish with Turkish Class 101", "Learn Turkish with mert". Bularda eshitib takrorlash orqali o'rganiladi. Birga takrorlash talaffuzini yaxshilaydi.

Turkcha soda va o'qilishi qiyin bo'lmagan matnlarni ovoz chiqarib o'qish. Suptitrli qo'shiqlarni birga kuylash masalan: Ibrohim tatlises, sezen aksu, tarkan, kinan dog'urlu kabi qo'shiqchilarning qo'shiqlari. Turli turk guruhlarda kuniga 30-40 daqiqa gaplashish yaxshi samara beradi. Kundalik hayotimizdagi ishlarimizni turk tilida so'zlash o'rganishni tezlashtiradi. Bu oson o'rganish shakillardan biri.

O'qish va yozish malakasini rivojlantirish: Bu borada o'z darajasiga mos bo'lgan o'qima kitoblarda foydalanish lozim. Agarda darajangizdan yuqori kitob o'qisa bu qiziqishni so'ndirish mumkin. Har bir daraja uchun alohida kitoblar bor. Bularni o'qib mashqlarni bajarib bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Savol-javob qilish uchun foyda beradi. Yozma malakani oshirishda eng samarali yo'llardan, tayyor **ma matnlarni ko'chirib yozishdir. Bu gramatik xatolarni bartaraf qiladi. Har kuniga kichik matnlarni yozish, "Benim bir gunum", "Bugun neler yaptim", "Kendimi tenit", "Ailem hakkenda" kabi sodda mavzulardan boshlab yoziladi. B 1 darajaga yetganda mavzularga maktub, esssa yozish boshlanadi. Multfilmlar va kinolar orqali o'rganish: Bunda avval multfilmlar, masallardan boshlanadi. Keyin seriallarga o'tiladi. Ko'proq hujjatli film ko'rish fikrlashni tezlashtiradi. Qisqa 5-10 daqiqalik videolarni tarjima qilish mumkin. "Hayat indnji" bu videolar insonni o'ylashga va matevatsiya olishga yordam beradi.

Yanvar, 2026-yil

Yana mashhur insonlar hayoti, san`at kabi videolarni tavsiya qilaman, kinolardan, “Kardeslerim:”, “Leyla ile marnun”, “Elif”, bularni suptik ko`rinishda ko`ring. Reja asosida o`rganing. Har kuniga 15 dona yangi so`z yodlang. Bu so`zlar ishtirokida jumlar tuzing.

Haftasiga bitta gramatik mavzu o`rganing. Har oyda 1 ta kichik hikoya yoki matn yozing.

Bu metodlardan bir nechtasini keltiraman. Audiozilal usul- bu usul eshitish va ko`rish usulidir, Siz ham ko`rib ham eshitib yanada yaxshiroq tshunasiz. Talaffuzni tez rivojlantiradi.

2 Komunikativ metod- gapirishga asoslangan. Kuniga 10-15 daqiqa turk tilida gaplashish.

O`qituvchi savol berdi. 3 Gramatika amaliyot konbinatsiya- bunda qisqa qoidalarga asoslanib mashqlar orqali o`rganish. Konjugatsiya (fe`l o`zgarishi) alohida o`rganiladi. Bu yozma va og`zaki poydevori bo`ladi. 4 Intellektual usul- (O`yinlar orqali, ilovalar bilan. “Kelime ovi” so`zni qidirish. “Esinbut”, juftni top. Bunda zerikmaydi, mustahkamlash oson bo`ladi.

5 Yodlangan so`zlar orqali jumla, matn tuzish, so`zni ohirini mavzuga bog`lash. So`z o`yini. 6 Dialog usuli. Har kuni yangi vaziyat (maktab, ko`chada, do`konda, avtobusda) ikki kishi suhbat. Bu real hayotda vaziyatga tayyorlaydi. Bular yuqori sinflar uchun usullar va metodlar edi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarga turk tili o`rgatishda dastlab usullarni o`rganish lozim.

Boshlang`ich sinf 1-4 sinfgacha bo`lgan davrni o`zichiga oladi. Bu davrda o`quvchilar o`yinlar, multfilm, ko`rgazmalar orqali yaxshi o`zlashtiradi. Yangi usullarni ham ko`rsatib ham eshittirib o`rganish lozim. Bu yoshda ularni baholashga emas faol ishtirok etishga e`tibor beriladi.

Yoshiga mos she`rlar aytishi mumkun. Bu ularni jamoa oldida o`zini tutish qobiliyatini rivojlantiradi. Albatta bu ularni kelajagi uchun muhim. Turli hil hikoyalarni eshittirib voqealar rivojini rasmlar orqali topish, ularni fikrlash qobiliyatini oshiradi. So`zlarni yodlashda vizual (ko`rgazmali) usuldan foydalanish masalan: rasm, kartochkalar, plakatar, jadvallar orqali yodlash.

Bu usulda bolalarga qiziqarli bo`lishi so`z boyligini oshirishga yordam beradi. Bu ularni xotirasini mustahkamlaydi. Harakatli o`yinlar o`quvchilarga buyruq berish “Ayag`a kaiklur”, “Elini kaidir”, qo`lingni ko`tar, “Zipla” sakra. Bu o`yin yoshlar uchun qiziqarli. Zamonaviy o`qish- o`quvchilar guruhga ajratib savol-javobli matnlar o`qittiriladi va javobi topiladi. Bu usulda o`quvchilar jamoa bilan ishlash va birga yechim topishga o`rganadi.

Xulosa: Til o`rganish bugungi glaballashuv davrining dolzarb masalasidir. Til o`rganish nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki kasbiy va madaniy taraqqiyotining muhim omilidir. “Til bilimga yo`l” degan ibora bejiz aytilmadi. Zero til bu ko`prik, u insonni boshqa miilatlar, ilm-fan, madaniyat va imkoniyatlar bilan bog`laydi. Qaysi tilni o`rganishdan qat`iy nazar shu tilni ichida yashash kerak. Qulay va samarali o`rganish zamonaviy metodlar, intersktiv usullar, visual materiallar, mobil ilovalar, o`yinlar orqali o`rgatish jarayoni o`yni muddodir. O`rganuvchining yoshini, ehtiyojini va bilim darajasiga mos yondashuv tanlasa, til o`rganish jarayoni qiziqarli va samarali bo`ladi. Aytish mumkinki til o`rganish-bilim sari tashlangan qadamlardan biridir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Demiral Ozeon- Yabanci Dil O`g`retime (2021) Gunes F Turkce o`g`retim Yaklasimalari ve modelleri (2020).
2. Til o`rganish nazariyasi: Kreshem, Stephen D. Second Language AC question Theory (1985) tilini tabiiy va kontekstda o`rganish nazariyasi. Brown, H Douglas, Principles of Language. (2007). O`zbekiston va Turkiya tizimidagimetodik yollashuvlar (maqolalar va

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

desettatsiyalar asosida). Turk tilinig xorijiyilar uchun o`qitishga oid ilmiy maqollar masalan "TemEA" metodikasi haqida.

3. Güneş, F. Dil Öğretimi ve Öğrenme Yaklaşımları. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2016.
4. Kocaman, A. Dilbilim Söylemi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014.
5. Richards, J. C., Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP, 2014.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH